

К ВОПРОСУ АКТИВИЗАЦИИ РЫЧАГОВ НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

¹Джамалов Хасан Нуманжанович

и.о.проф.кафедры «Налоги и налогообложение»

Ташкентского финансового института, к.э.н.,

Узбекистан, г.Ташкент,

²Ахмедов Жавлон

магистрант специальности

«Налоги и налогообложение» Ташкентского финансового института, Узбекистан, г.Ташкент.

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7788139>

ARTICLE INFO

Received: 22th March 2023

Accepted: 30th March 2023

Online: 31th March 2023

KEY WORDS

Налоги, налоговое регулирование, формы и средства налогового регулирования, управление налоговой системой, функции налогов, налоговые риски, функции налоговых рисков, содержание функций налогов.

ABSTRACT

В статье рассмотрены вопросы активизации рычагов налогового регулирования и характеристики основных форм и средств налогового регулирования в современных условиях и выяснены их содержание. Значительное внимание в статье уделяется к вопросу правовых основ управления рычагами налогового регулирования хозяйственной деятельности в Республике Узбекистан.

Эффективная система налогообложения является одним из основных условий экономического развития государства. В современных условиях налогообложение является базовым институтом государственного управления, используется в регулировании хозяйственной деятельности предприятий с целью обеспечения развития приоритетных направлений экономики и повышения конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей. Функциональные особенности налогообложения позволяют применять его не только по фискальному назначению, но и с целью влияния на условия производства товаров и услуг. Важным является установление единого критерия оптимального распределения уровня налогообложения, сохранение допустимой пропорции налогов по отношению к ВВП.

Налоговое регулирование хозяйственной деятельности в Республике Узбекистан находится в состоянии перманентной модернизации и совершенствования, направленного на нахождение оптимальной конструкции, отвечающей рыночной структуре и инфраструктуре, а вопросы рационализации выходят на первый план.

В настоящее время в экономике страны необходимо дальнейшее обновление производственной базы и основных фондов, масштабное внедрение новых технологий и инноваций. Такой путь развития не имеет альтернативы, поскольку в современной конкурентной среде постоянно усиливается, обостряется потребность повышения эффективности производства, в частности за счет экономии финансовых,

материальных, трудовых ресурсов, увеличения результативности их использования. Следовательно, стратегический вектор развития - интенсификация производства и рациональное использование опыта, накопленного за годы трансформации рыночных отношений.

Возможности применения различных форм и методов налогообложения позволяет системе налогового регулирования выступать наиболее гибким способом привлечения дополнительных ресурсов для стимулирования деятельности экономических субъектов, при условии изменения парадигмы ее фискальной направленности на регулируемую, которая учитывает трансформации инвестиционного и налогового климата. Использование комплексного подхода и обоснование совокупности доступных инструментов позволит активизировать производственную деятельность в стране на основе учета приоритетов экономического развития.

В этих условиях, актуализируется исследование налогового регулирования хозяйственной деятельности в Республике Узбекистан, обусловленное определяющей ролью налогообложения в воспроизводственных процессах и необходимостью разработки научно обоснованных практических рекомендаций по совершенствованию организационно-экономического базиса налогообложения. В результате сложных процессов в экономике, усиливается роль государства в использовании налоговых рычагов регулирования, в том числе деятельности хозяйствующих субъектов с целью повышения эффективности их функционирования.

Институциональное назначение налогообложения не исчерпывается обеспечением финансовыми ресурсами социальных и экономических программ развития. Налоги играют важную роль в формировании межхозяйственных связей, перераспределении производственных ресурсов и ценовой политики, конъюнктурных отношениях рыночного механизма, стимулировании реализации перспективных проектов отечественной индустрии. В контексте данного исследования автор исходит из понимания категории «налоговое регулирование» как воздействия государства на хозяйственную деятельность экономических агентов, посредством установленной системы налогообложения.

Основой обеспечения эластичности, высокой эффективности, систематической адаптации налогообложения является его модернизация, внедрение современных, объективно обоснованных организационных, экономических и финансовых форм, способов, механизмов осуществления. Инновационная база позволяет максимально реализовать имеющийся потенциал, расширять функциональные возможности налоговых моделей. Для этого приемлемо использование передовых информационных технологий, экономико-математических методов, построение логических схем, алгоритмов процесса функционирования систем. Модификация налогового регулирования на базе оптимальных подобранных, проанализированных и синтезированных финансово-экономических показателей с разработкой нескольких альтернативных вариантов планирования проводимых мероприятий позволит совершенствовать деятельность относительно формирования государственных

доходов. В общем виде схема организации налогообложения представлена на рисунке.1.

Рисунок 1. Схема организации налогообложения1

Выводы:

1. Налоговые риски в Республике Узбекистан подлежат анализу и оценке, ими можно и нужно управлять. Для создания эффективной системы управления налоговыми рисками необходимо:

-проводить систематический мониторинг нарушений определенности налоговых обязательств путем применения налогоплательщиками способов выявления налоговых рисков;

-применять методики оценки неопределенности налогового обязательства для анализа и оценки рисков;

-обеспечить достаточный уровень организации соблюдения оптимального для налогоплательщика уровня налоговых рисков.

2. Для снижения налоговых рисков на практике применяются также такие методы, как информационно - аналитическое обеспечение решений по управлению

налоговыми рисками. Но чаще всего налогоплательщики не ставят перед собой глобальных проблем по снижению налоговых рисков, они

Рисунок 1. Схема организации налогообложения

Поскольку налогообложение становится регулятором перераспределения средств от частных собственников государству, проблемным моментом остается определение его оптимального уровня и показателя, относительно которого он рассчитывается, т.е., необходимой доли экономической базы, которая подлежит отчислению в централизованные фонды.

Мы согласны с позицией, согласно которой при расчете общего показателя налоговой нагрузки используется размер прибыли предприятия. Чтобы это доказать, рассмотрен вопрос с точки зрения фундаментальной экономической теории: что является источником налогов на микроуровне.

В стоимость любого товара могут включаться такие составляющие:

$$CT = СП + (СНТ + ДС), (1)$$

где *СТ* - стоимость товара,

СП - перенесенная стоимость.

(СНТ + ДС) - вновь созданная стоимость, которая содержит стоимость созданную необходимым трудом (*СНТ*), и добавленную стоимость (*ДС*).

Составной частью перенесенной стоимости (*СП*) не могут быть налоги, так как часть стоимости товара является источником погашения использованных денежных расходов в производстве. Стоимость, созданная необходимым трудом (*СНТ*), является источником подоходного налога и социальных взносов с заработной платы. В расчете показателей налоговой нагрузки на предприятие, по мнению автора, данные налоги и взносы не должны учитываться, ведь предприятие в данном случае является лишь посредником между государством и работниками. Поэтому источником налоговых платежей является добавленная стоимость. А так как она есть результат, который представляет весь авансированный капитал и получает преобразованную форму прибыли (экономический закон), то, соответственно, источником уплаты налогов и взносов, которые платит непосредственно предприятие, является именно его прибыль.

Нами предлагается введение в оборот такой категории как **«налоговая плоскость» предприятий** - это все виды налоговых платежей, предусмотренных налоговой системой Республики Узбекистан и начисленных предприятием во время его деятельности в конкретный отчетный период. С практической точки зрения налоговая плоскость предприятия - те данные, которые содержатся в документах (расчетах, налоговых декларациях и прочие) и которые еще не предоставлены, но содержатся в налоговой отчетности предприятия.

Таким образом, для расчета показателей налоговой нагрузки предлагается брать из налоговой плоскости не все налоги (начисленные и уплаченные), а лишь те, которые фактически перечисляются в бюджет.

References:

1. Анискин Ю.П. Управление корпоративными изменениями по критерию устойчивости: монография. – 5-е изд. – М.: Омега-Л, 2019. – 404 с.

2. Гиляровская Л.Т. Анализ и оценка финансовой устойчивости торговых организаций: учеб. пособ. / Л.Т. Гиляровская, А.В. Ендовицкая. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. – 324 с.
3. Божко В. П. Управление финансовой устойчивостью предприятий // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. – 2013. – № 4. – С. 33-37.
4. Бочаров В.В. Финансовый анализ: учеб. пособ. – 5-е изд. – СПб. : Питер, 2019. – 423 с.
5. Djamalov Kh.N. Role and functions of the estimation of the business in the system of financial management / Public finance // Paris, 2010 year may, 22-28 p.
6. Djamalov Kh.N. Contract mechanism of the economic interaction of the state and business / Corporate finance // Turin, 2010 year june, 14-17 p.
7. Луппол Е.М. Прогнозирование показателей финансовой устойчивости предприятия // Экономика и современный менеджмент: теория и практика: сб. статей по материалам XVIII международной научно-практической конференции. – Новосибирск: АНС «Си-бАК», 2016. – 106 с.
8. Джамалов Х.Н. К вопросу методов оценки финансовой устойчивости предприятий малого бизнеса и её факторов // Ученый XXI века. – 2020. – №3-2 (62). – С. 50-59.
9. Кабулов Х.А. Вопросы финансовой безопасности в условиях модернизации Республики Узбекистан // Интернаука. – 2020. – №3 (132). Часть 2. – С. 14-16.